

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA VYUŽÍVANIA OTVORENÝCH IT NÁSTROJOV NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

FINÁLNY VÝSTUP PROJEKTU

Názov: Prípadová štúdia využívania otvorených IT nástrojov na Univerzite Komenského v Bratislave

Autori: 3sixty consulting s.r.o., Odbor podpory otvorenej vedy a výskumu Centra vedecko-technických informácií SR

Vydavateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR

Miesto vydania: Bratislava

Rok vydania: 2025

DOI: 10.5281/zenodo.17950014

Spolufinancovaný
Európskou úniou

PROGRAM
SLOVENSKO

MINISTERSTVO
ŠKOLSTVA, VÝSKUMU,
VÝVOJA A MLÁDEŽE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

CENTRUM
VEDECKO-TECHNICKÝCH
INFORMÁCIÍ SR

NISPEZ^v

Táto analýza bola vytvorená v rámci implementácie národného projektu **Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístupy k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ V)**, kód projektu v ITMS21+: 401101FIL8, Program Slovensko, Európsky fond sociálneho rozvoja.

Analýza je dostupná pod licenciou **Creative Commons Attribution 4.0 International** [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

1. OBSAH

1. Obsah	2
2. Zoznam použitých skratiek.....	4
3. Cieľ projektu	5
4. Manažérske zhrnutie	6
5. Metodika a vyhodnotenie	8
5.1. Kvalitatívne posúdenie.....	8
5.1.1. Obsah	8
5.1.2. Forma.....	8
5.1.3. Cieľová skupina	9
5.1.4. Výsledky prieskumu	9
5.1.5. Zhrnutie prieskumu	26
5.2. Kvantitatívny prieskum.....	27
5.2.1. Obsah	27
5.2.2. Forma.....	27
5.2.3. Cieľová skupina	27
5.2.4. Výsledky prieskumu	28
5.2.5. Zhrnutie prieskumu	39
6. Kľúčové zistenia a odporúčania.....	41

2. ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK

AGPLv3	Affero general public license version 3
BSD	Berkeley software distribution
CEPIT	Centrum podpory informačných technológií
CIT UK	Centrum informačných technológií Univerzity Komenského
CVTI SR	Centrum vedeckých a technických informácií Slovenskej republiky
EBF UK	Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
FaF UK	Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského
FTVŠ UK	Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského
GPLv2	General public license version 2
IT	informačné technológie
JLF UK	Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
LF UK	Lekárska fakulta Univerzity Komenského
LGPLv2	Lesser general public license version 2
LGPLv3	Lesser general public license version 3
MIT	Massachusetts Institute of Technology
MPLv2	Mozilla public licencse version 2
MS	Microsoft
OIT	Oddelenie informačných technológií
PRIF UK	Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Otvorené IT nástroje	Taktiež otvorený softvér, open-source softvér alebo softvér s otvoreným zdrojovým kódom je typ softvéru, ktorého zdrojový kód je verejne prístupný a je možné ho slobodne používať, študovať, upravovať a distribuovať
RKCMBF UK	Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského
RUK	Rektorát Univerzity Komenského
SW	softvér
ÚIT	Ústav informačných technológií
UK	Univerzita Komenského

3. Cieľ projektu

Hlavným zámerom štúdie a v rámci nej realizovaného prieskumu je zmapovať aktuálnu situáciu ohľadom otvoreného softvéru na Univerzite Komenského v Bratislave. Zároveň má projekt vytvoriť metodiku, prostredníctvom ktorej bude možné používanie otvoreného softvéru mapovať na celonárodnej úrovni v ďalších inštitúciách a organizáciách v akademickej a vedeckej sfére.

4. MANAŽÉRSKE ZHRNUTIE

Manažérske zhrnutie predstavuje hlavné zistenia o stave využívania otvoreného softvéru na Univerzite Komenského a kľúčové výzvy v oblasti koordinácie, komunikácie a dostupnosti otvorených nástrojov. Zhrnutie vychádza z podkladov fakúlt a prieskumu, realizovaného medzi študentmi a zamestnancami. Cieľom je poskytnúť jasné odporúčania pre ďalší rozvoj a podporu open-source riešení.

Na základe vstupov fakúlt, ktoré sa do projektu zapojili, je možné formulovať nasledovné závery:

- Fakulty sa riadia centrálnymi platnými smernicami (CIT UK); samostatné stratégie pre open-source neexistujú.
- Výber softvéru prebieha skôr ad hoc spôsobom, primárne podľa funkčnosti a ceny, nie primárne podľa licenčného modelu.
- Evidencia softvéru je neúplná, nejednotná a neumožňuje efektívne riadenie ani optimalizáciu nákladov.
- Kybernetická bezpečnosť je riešená centrálnou, pracoviská nedisponujú vlastnými dedikovanými kapacitami v tejto oblasti.
- Neexistuje priame prepojenie IT a finančného plánovania – fakulty nie celkom poznajú svoje IT náklady (resp. nie na všetkých úrovniach).
- Open-source používa iba časť pracovísk; prevažujú základné nástroje (LibreOffice, Firefox, Linux a pod.).
- Chýba systematická podpora, vzdelávanie a metodické odporúčania v oblasti open-source nástrojov.
- Okrem nedostatku zručností sú ďalšími bariérami v používaní obavy o bezpečnosť a nekompatibilita s univerzitnými systémami.
- Vlastný vývoj prebieha len na obmedzenom počte pracovísk (najmä JLF UK), verejné licencie sa v praxi takmer nevyužívajú.

Kľúčové výsledky kvantitatívnej časti prieskumu možno zhrnúť nasledovne:

- Do prieskumu sa zapojilo 200 respondentov, s nerovnomerným zastúpením fakúlt (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta managementu až na 3 odpovede úplne absentujú).
- Až vyše polovica respondentov nepozná alebo nevie pomenovať žiadne open-source nástroje.
- Takmer 75 % nevie, kde nájsť prehľad dostupného softvéru.
- Dve tretiny považujú súčasnú ponuku IT nástrojov za nedostatočnú.
- Najväčší prínos pre rozšírenie povedomia a schopnosti práce s otvorenými nástrojmi by mali pre respondentov kurzy programovania a predmety zamerané na softvérový vývoj.

Hlavnými odporúčaniami, vyplývajúcimi z poskytnutých podkladov a informácií sú:

- Doplniť chýbajúce dáta z fakúlt, ktoré neposkytli vstupy (najmä Fakulta matematiky, fyziky a informatiky a Fakulta managementu), aby bolo možné formulovať kompletné reprezentatívne závery.
- Vytvoriť univerzitnú stratégiu na podporu open-source, vrátane governance modelu a odporúčaných postupov.
- Zaviesť jednotnú centrálnu evidenciu softvéru (vrátane licencií, nákladov a možných alternatív).

- Vybudovať prehľadný portál otvorených nástrojov pre študentov aj zamestnancov s inteligentným filtrovaním podľa potrieb.
- Posilniť vzdelávanie – kurzy, školenia, predmety zamerané na open-source, základy vývoja a práca s kódom.
- Posilniť komunikáciu medzi centrálnymi útvarmi a fakultami, vrátane pravidelného zdieľania príkladov dobrej praxe.

5. METODIKA A VYHODNOTENIE

Z pohľadu povahy informácií a odpovedí, ktoré má štúdia poskytnúť, bol zvolený dvojaký prístup k zberu dát, nevyhnutných pre jej spracovanie:

- **kvalitatívne posúdenie** - pochopenie základných princípov fungovania IT v rámci danej inštitúcie, úrovne nastavenia procesov pri výbere, vývoji a práci so softvérom, systematizácie evidencie používaných/vytvorených SW a pod.;
- **kvantitatívny prieskum** - vyhodnotenie skutočného povedomia o dostupných softvérových nástrojoch medzi užívateľmi, a to jednak na úrovni zamestnancov inštitúcie (akademickí a vedeckí pracovníci) a taktiež študentov;

5.1. KVALITATÍVNE POSÚDENIE

5.1.1. OBSAH

V rámci kvalitatívneho posúdenia pokrýval dotazník predovšetkým nasledovné oblasti:

- Inštitucionalizácia IT procesov
 - Existuje v rámci Vášho pracoviska formulovaná stratégia na rozhodovanie o používaní vybraných softvérových nástrojov? Pokiaľ áno, ako je nastavená?
 - Na základe akých kľúčových faktorov sa pracovisko rozhoduje pri výbere softvéru?
 - Prihliada sa pri výbere softvéru na nástroje s otvoreným zdrojovým kódom?
 - Vediete evidenciu používaných softvérových nástrojov?
 - Ako v rámci pracoviska riadite bezpečnosť informačných technológií?
 - Aké vysoké sú približne ročné náklady na IT v rámci Vášho pracoviska?
- Využívanie otvorených IT nástrojov
 - Uvedte otvorené IT nástroje (vrátane doplňujúcich informácií: názov nástroja; účel použitia; typ nástroja; tvorca; typ licencie; odkaz na stiahnutie/prístup; odkaz na manuál/dokumentáciu; počet užívateľov; frekvencia využívania), ktoré sú využívané v rámci Vášho pracoviska.
 - Akým spôsobom je na pracovisku podporované využívanie týchto nástrojov?
 - Je na pracovisku súčasťou vzdelávania problematika otvorených nástrojov?
 - Existujú bariéry, ktoré obmedzujú väčšiu mieru využívania otvorených IT nástrojov?
 - Je využívanie otvorených IT nástrojov vnímané ako správne smerovanie v rámci prístupu k softvéru?
- Vývoj vlastného softvéru
 - Dochádza na pracovisku k vývoju vlastného softvéru?
 - Aké štandardy a licencovanie sa uplatňuje pri tvorbe softvéru?
 - Aký podiel predstavuje otvorený voči uzavretému kódu?
 - Ako je zo strany vedenia takýto vývoj podporovaný?
 - Sú práce na vlastnom vývoji alebo úpravách už existujúcich otvorených nástrojov zdieľané medzi zamestnancami?

5.1.2. FORMA

Primárnym použitým prostriedkom pre získanie vstupov bol dotazník, vytvorený v prostredí MS Word/Excel. Tento dotazník bol po dohode s vedením distribuovaný zo strany CVTI SR jednotlivým respondentom na ich mailové adresy, vrátane sprievodného listu a kontaktu pre vyjasnenie akýchkoľvek otázok či komplikácií, ktoré sa pri vyplňaní mohli vyskytnúť. Dôvodom tohto prístupu bola očakávaná nutnosť zberu informácií od viacerých zamestnancov, ako aj komplexnejší záber, vyžadujúci prípravu zo strany respondentov.

5.1.3. CIEĽOVÁ SKUPINA

Kvalitatívne posúdenie bolo zamerané na užšiu skupinu vedúcich zamestnancov jednotlivých dotknutých pracovísk, ktorí sú zodpovední za tvorbu a manažment procesov v oblasti softvéru a IT, teda typicky vedenie (rektor/prorektor, dekan/prodekan, resp. iné dedikované pozície v závislosti od konkrétnej organizačnej štruktúry) a obsahoví garanti (zástupca Centra informačných technológií UK a pod.).

5.1.4. VÝSLEDKY PRIESKUMU

Napriek adekvátnemu informovaniu vedenia UK zo strany CVTI SR a následnému osloveniu a zapojeniu jednotlivých pracovísk priamo s výzvou rektorátu, návratnosť kvalitatívnych dotazníkov presiahla tesne len 50%, a to vrátane dvoch fakúlt, z ktorých boli doručené odpovede len za vybrané 4 pracoviská. Podrobný prehľad získaných vstupov dotazníkového zberu v rámci kvalitatívneho posúdenia je nasledovný:

- **Lekárska fakulta** - poskytnutý vstup na úrovni fakulty;
- Právnická fakulta - bez reakcie;
- Filozofická fakulta - bez reakcie;
- **Prírodovedecká fakulta** - poskytnutý vstup na úrovni fakulty;
- Pedagogická fakulta - bez reakcie;
- **Farmaceutická fakulta** - poskytnutý vstup za Katedru galenickej farmácie;
- **Fakulta telesnej výchovy a športu** - poskytnutý vstup na úrovni fakulty;
- Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - bez reakcie;
- Fakulta managementu - bez reakcie;
- Fakulta sociálnych a ekonomických vied - bez reakcie;
- **Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta** - poskytnutý vstup na úrovni fakulty;
- **Evanjelická bohoslovecká fakulta** - poskytnutý vstup za Katedru starej zmluvy, Katedru novej zmluvy a knižnicu;
- **Jesseniova lekárska fakulta** - poskytnutý vstup na úrovni fakulty;

Stratégia

Rozhodovanie o používaní vybraných softvérových nástrojov na základe vyjadrení zástupcov participujúcich fakúlt a pracovísk vychádza primárne zo štandardov a princípov nastavených na úrovni UK. Vlastné fakultné stratégie neexistujú, fakulty postupujú na základe pokynov a usmernení vedenia UK a Centra IT UK. Konkrétne požiadavky na informačné systémy a IT nástroje formulujú zamestnanci pracovísk, tie sú následne typicky odsúhlasované vedením (fakulty a CIT UK).

Existuje v rámci Vášho pracoviska formulovaná stratégia na rozhodovanie o používaní vybraných softvérových nástrojov? Pokiaľ áno, ako je nastavená? <i>Ako sa postupuje pri výbere softvérových nástrojov? Aké pozície do procesu vstupujú? Je táto stratégia popísaná? Ako sa zabezpečuje šírenie povedomia o stratégii medzi zamestnancov?</i>	
RKCMBF UK	Postup podľa legislatívy, štandardov a v koordinácii s Centrom IT UK. Základné pravidlá sú šírené v kompetencii celouniverzitného centra, povedomie o open-source skôr na fakultnej úrovni.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Nie
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	Na Katedre Starej zmluvy EBF UK v Bratislave aktuálne neexistuje formulovaná stratégia na rozhodovanie o používaní vybraných softvérových nástrojov.
FTVŠ UK	Na fakulte nemáme žiadnu stratégiu, ale v rámci UK sa dodržiava zásada, že sa inštaluje a používa softvér v súlade s licenčnými podmienkami. T.j. oficiálne zakúpený alebo voľne dostupný na internet(freeware), Čo sa týka inštalácie, tak na našej fakulte takéto inštalácie zabezpečuje IT technik fakulty .
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Riadime sa odporúčaniami a nariadeniami z vedenia a IT oddelenia.
EBF UK, Knižnica	Nie
LF UK	Stratégia nie je spísaná. Ale dodržiava sa zásada, že sa inštaluje a používa softvér v súlade s licenčnými podmienkami. Buď riadne zakúpený alebo keď je voľne poskytnutý, tak po preverení Centrom IT, či je vhodný na používanie a či je bezpečný. Centrum IT ho následne koncovému užívateľovi inštaluje na počítač.
PRIF UK	Nie
JLF UK	Stratégia výberu a používanie centrálnych informačných systémov a IT nástrojov na UK je v kompetencii vedenia UK a CIT RUK. Na základe odporúčaní a smerníc RUK ich potom JLF UK implementuje vo svojom IT prostredí. Centrálné fakultné informačné systémy a IT nástroje navrhuje a nasadzuje Ústav informačných technológií (ÚIT) JLF UK na základe požiadavky a po odsúhlasení vedením JLF UK. Informačné systémy a IT nástroje na pracoviskách JLF UK navrhujú pracoviská sami, po odsúhlasení vedením JLF UK, technicky ich zabezpečuje ÚIT.

Kritéria výberu softvéru

Primárnym faktorom pre rozhodovanie je reálna potreba a funkčný profil nástroja - t. j. miera, do akej adresuje potreby pracoviska, resp. individuálnych zamestnancov. Medzi ďalšími kritériami uvádzali zástupcovia fakúlt cenu a kvalitu/spoľahlivosť riešenia. Spomenutá bola aj oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Na základe akých kľúčových faktorov sa pracovisko rozhoduje pri výbere softvéru? <i>Čo všetko pri výbere softvéru zohľadňujete? Akú váhu majú jednotlivé kritériá?</i>	
RKCMBF UK	Základné kritériá zoradené podľa váhy: funkčnosť, informačná a kybernetická bezpečnosť; štandardy a kompatibilita v rámci UK; ak je to možné, primárna voľba open-source nástrojov.

EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Vhodnosť softvéru – ide najmä o nástroje s biblickým textom ako napr. Accordance, Bibleworks alebo Logos, príp. jazykové softvéry ako Lingea. Najčastejšie sa volia podľa ponúkaných produktov v jednotlivých balíkoch, ktoré tieto spoločnosti ponúkajú. Rozhodovanie je na jednotlivcovi, ktorý softvér mu najviac vyhovuje.
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Cena, Podpora pre aplikáciu a tiež spoľahlivosť (funkčnosť).
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Kvalita, cena, potreba.
EBF UK, Knížnica	Naše pracovisko samostatne nerozhoduje o výbere softvérov.
LF UK	Funkčnosť – aby čo najviac splnil požadované úlohy. Cena – buď z grantov alebo z rozpočtov pracovísk. Podpora a dostupnosť updatov na obdobie trvania projektu. Uprednostňuje sa funkčnosť, ale aby bola aj cenovo dostupná.
PRIF UK	OIT využíva prioritne licencovaný softvér, ktorý zabezpečuje rektorát UK, resp. Centrum informačných technológií UK. Prípadne ďalší používaný softvér je vyberaný na základe požiadaviek pracovníkov a vyučujúcich fakulty.
JLF UK	Hlavné faktory sú reálne potreby JLF UK, jej pracovísk a súčastí, finančné možnosti a zdroje, dodržiavanie návrhov schválených projektov a možnosti verejných obstarávaní.

S výnimkou JLF UK a RKCMBF UK pritom žiadni z respondentov neprihliadajú osobitne na softvér s verejným licencovaním. Niekoľkí zároveň nedokázali explicitne zareagovať, čo nepriamo naznačuje, že oblasť otvoreného softvéru im nie je známa, tým pádom nemôže byť ani praktickou. resp. uvedomelou súčasťou IT fungovania pracoviska.

Prihliada sa pri výbere softvéru na nástroje s otvoreným zdrojovým kódom?	
<i>Uvažujete o možnosti prispôsobovania nástrojov vďaka otvorenému kódu? Vnímate pridanú hodnotu v podobe prispievania širšej komunity do vývoja nástrojov? Zohľadňujete úsporu nákladov pri použití otvorených nástrojov?</i>	
RKCMBF UK	Odpovede podľa poradia otázok: 1. vzhľadom na humanitné zameranie vo väčšine prípadov prispôsobovanie nekonáme. 2. áno, aj podporujeme. 3. áno.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Nepoužívame nástroje s otvoreným zdrojovým kódom.
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Nie, neprihliada sa na aplikácie s otvoreným zdrojovým kódom.
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	To je otázka na IT oddelenie, my sami si väčšinou softwary nekupujeme a ich inštalácia musí byť schválená IT technikom.
EBF UK, Knížnica	N/A
LF UK	Veľmi nie, nakoľko nemáme vývojárov a programátorov, ktorí by upravovali zdrojový kód programu. Vo väčšine prípadov ani financie na zapltenie takýchto úprav nie sú.

PRIF UK	Nie
JLF UK	Áno. JLF UK nemá zameranie na vývoj software s otvoreným zdrojovým kódom, preto využíva najmä už hotové nástroje a riešenia, práve na základe úspory nákladov. Určitými kapacitami na vývoj a nasadenie software disponuje ÚIT.

Evidencia softvéru

Prístup k evidencii nie je naprieč jednotlivými pracoviskami jednotný. Kým na niektorých systematická evidencia absentuje, iné deklarujú čiastočnú správu (na úrovni operačných systémov, resp. prostredníctvom vzdialeného manažmentu pracovných staníc) a 3 pracoviská uviedli kladnú odpoveď.

Vediete evidenciu používaných softvérových nástrojov? <i>Existuje systematicky udržiavaná databáza nástrojov, ktoré sú v rámci pracoviska k dispozícii? Akú má štruktúru? Kto a ako k nej prístupuje? Je rozdiel v prístupe k evidencii na úrovni pracovných pozícií?</i>	
RKCMBF UK	Áno, evidenciu vedieme.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Áno
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Na našej fakulte sa používa len Moodle, ktorý je spravovaný univerzitou a tiež aplikácia na extrahovanie 7-Zip.
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Nie, jedine na operačné systémy v pc.
EBF UK, Knížnica	Nie
LF UK	Existuje softvérový balíček, ktorý Centrum IT inštaluje na každý počítač fakultou zakúpený. Evidencia sa vedie v SCCM, nové verzie sa takisto nasadzujú cez SCCM. Pri individuálne zakúpenom SW sa podľa lic. podmienok inštaluje tento SW na vybrané pc na oddelení a evidencia sa ukladá v Centre IT (stiahnutá inštaláčna verzia, lic. podmienky, lic. kľúče, meno užívateľa, kto sw zakupoval a zoznam pc, na ktoré bol nainštalovaný)
PRIF UK	Nie. Pracovníci OIT, ale majú možnosť v administrátorskom prostredí ESETu vidieť inštalovaný softvér na koncových staniciach. Táto možnosť je taktiež dostupná v prostredí MS Azure, kde vykonávame administráciu MS Intune.
JLF UK	Áno. Prehľad služieb/nástrojov v rámci UK je na https://moja.uniba.sk/ a JLF UK https://www.jfmed.uniba.sk/sluzby/ . Niektoré sú prevádzkované na „otvorenom software“ resp. vyvíjané na UK alebo JLF UK.

Bezpečnosť

Obdobne ako v prípade stratégie, pri riadení bezpečnosti je badateľný centralizovaný prístup s odvolaním sa na bezpečnostnú politiku UK a dostupné smernice. Hoci to nie je explicitne uvedené, na základe odpovedí zástupcov pracovísk je citeľné, že téme kybernetickej bezpečnosti je venovaná vyššia pozornosť, aj keď pracoviská nutne nedisponujú dedikovanými kapacitami.

Ako v rámci pracoviska riadite bezpečnosť informačných technológií?

Je pre túto tému vytvorená dedikovaná pozícia? Využívajú sa externé služby/nástroje? Existuje bezpečnostná politika? Ako je formulovaná? Organizujú sa v rámci IT bezpečnosti pravidelné školenia?

RKCMBF UK	Máme lokálneho manažéra KB, bezpečnostná politika existuje, je súčasťou politik UK, bezpečnostné školenia sa organizujú.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Sledovaním základných pokynov IT oddelenia Univerzity Komenského.
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Riadime sa smernicou univerzity: Smernica VP č. 12/2009, ktorá stanovuje bezpečnostnú politiku pre informačný systém UK, VP č. 2/2011, ktorá určuje informačnú bezpečnosť, ďalej VP č. 41/2023, ktorá rieši zabezpečenie informačnej bezpečnosti na UK. Aktuálne sa v spolupráci s CIT UK pracuje na novej bezpečnostnej stratégii UK, ktorá bude riešiť kybernetickú bezpečnosť.
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Máme tu všetci uniformne nastavený antivírus z IT oddelenia. Akékoľvek zmeny/zásahy do počítačov kontroluje a schvaľuje IT oddelenie.
EBF UK, Knížnica	Bezpečnosť IT je riadená centrálně z UK.
LF UK	Bezpečnostnú politiku má definovaná univerzita: Smernica VP č. 12/2009, ktorá nastavila základnú bezpečnostnú politiku pre informačný systém UK, VP č. 2/2011, ktorá upravila pravidlá informačnej bezpečnosti a z novších napríklad VP č. 41/2023, ktorá rieši zabezpečenie informačnej bezpečnosti na UK. Týmto predpismi sa riadime aj na fakulte. Momentálne sa formuluje bezpečnostná stratégia UK, ktorá bude detailnejšie riešiť aj kybernetickú bezpečnosť. Novo-prijatí zamestnanci prechádzajú online školením o informačnej a kybernetickej bezpečnosti. Dlhšie-zamestnaní zamestnanci prešli týmto školením všetci povinne cca v roku 2023. Školenia o IT bezpečnosti plánujeme posilniť a pravidelne opakovať.
PRIF UK	Na fakulte nemáme vytvorenú separátnu pozíciu na bezpečnosť informačných technológií. Takáto pozícia je vytvorená na rektoráte. Zamestnanci a doktorandi prešli povinným školením Kybernetickej bezpečnosti.
JLF UK	Podľa bezpečnostnej politiky a smerníc UK. https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/cit/citps/bezpecnost/ https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2023/Vp_2023_41.pdf https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2009/Vp_2009_12.pdf

Náklady na IT

Žiaden zo zapojených zástupcov fakúlt a pracovísk neposkytol ani orientačnú informáciu ohľadom finančných nákladov, spojených s obstarávaním a prevádzkou IT. Na jednej strane je pochopiteľné, že presnú informáciu nemá k dispozícii každý, no pre kvalifikované rozhodovanie o výbere a relevantné posudzovanie ceny softvéru je určitá znalosť očakávaná. Je preto možné konštatovať, že finančné riadenie (v kontexte IT) je izolované, čo následne môže negatívne ovplyvňovať efektívnosť dotknutých procesov.

Aké vysoké sú približne ročné náklady na IT v rámci Vášho pracoviska?
Akú časť nákladov predstavujú platené licencie? Akú personálne zabezpečenie? Akú iné doplňujúce či externé služby? Myslíte si, že by bolo možné časť nákladov eliminovať využitím otvorených nástrojov?

RKCMBF UK	Sme v stave, že časť nákladov eliminujeme využívaním otvorených nástrojov.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	V záležitosti od grantov – jednotlivci si softvér a zabezpečenie kupujú samostatne.
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Nedisponujeme takýmito informáciami.
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Nevieme, IT oddelenie nám tieto informácie nedáva.
EBF UK, Knížnica	Neviem
LF UK	N/A
PRIF UK	N/A
JLF UK	N/A

Zoznam využívaných otvorených IT nástrojov

V nadväznosti na analýzu odpovedí je zrejmé, že open-source nástroje využívajú RKCMBF UK, FTVŠ UK, LF UK, PRIF UK a JLF UK. Zoznam využívaných otvorených softvérov zahŕňa v prevažnej väčšine generické softvéry (prehliadače, prehrávače, kancelárske nástroje a pod.), no napríklad na PRIF UK disponujú aj geografickými informačnými systémami a na JLF UK softvérom pre zobrazovanie virtuálnych preparátov, teda špecifickými nástrojmi, zodpovedajúcimi individuálnemu zameraniu pracovísk. Populárnym nástrojom na celouniverzitnej úrovni je Moodle, slúžiaci ako e-learningová a testovacia platforma. V zozname sa nenachádzal žiaden nástroj s inými ako verejnými licenciami, teda zástupcovia fakúlt a zapojených pracovísk správne rozlišujú medzi open-source a napr. free verziami softvéru s proprietárnymi licenciami.

LibreOffice	
účel použitia	kancelársky balík
typ nástroja	kancelársky softvér
tvorca	The Document Foundation
typ licencie	Open-Source (MPLv2 / LGPLv3)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.libreoffice.org/download
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://documentation.libreoffice.org
počet užívateľov	
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	RKCMBF UK
VLC	
účel použitia	prehrávanie multimediálnych súborov a streamov
typ nástroja	multimediálny prehrávač

tvorca	VideoLan
typ licencie	Open-Source (GPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.videolan.org/vlc
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://wiki.videolan.org/Documentation:VLC
počet užívateľov	
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	RKCMBF UK
GNU/Linux	
účel použitia	operačný systém
typ nástroja	Systémový softvér (jadro OS)
tvorca	Linus Torvalds a komunita Linux Foundation
typ licencie	Open-Source (GPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://kernel.org
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://docs.kernel.org
počet užívateľov	
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	RKCMBF UK
Firefox	
účel použitia	webový prehliadač
typ nástroja	internetový softvér
tvorca	Mozilla Foundation
typ licencie	Open-Source (MPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.mozilla.org/firefox
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://support.mozilla.org
počet užívateľov	
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	RKCMBF UK
Thunderbird	
účel použitia	emailový klient a kalendár
typ nástroja	komunikačný softvér
tvorca	Mozilla Foundation
typ licencie	Open-Source (MPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.thunderbird.net
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://support.mozilla.org/products/thunderbird
počet užívateľov	
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	RKCMBF UK
Audacity	
účel použitia	spracovanie audia - nahrávanie a úprava zvuku
typ nástroja	audio editor
tvorca	Muse Group / komunita Audacity
typ licencie	Open-Source (GPLv2)

odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.audacityteam.org/download
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://manual.audacityteam.org
počet užívateľov	
frekvencia využívania	často
fakulty/pracoviská	RKCMBF UK
Ollama	
účel použitia	lokálna prevádzka systémov AI
typ nástroja	AI platforma
tvorca	Ollama Inc.
typ licencie	Open-Source (MIT)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://ollama.com/download
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://github.com/ollama/ollama/tree/main/docs
počet užívateľov	
frekvencia využívania	občas až často
fakulty/pracoviská	RKCMBF UK
Moodle	
účel použitia	e-learningové kurzy a online testovanie študentov
typ nástroja	Learning Management System (LMS)
tvorca	Moodle Pty Ltd
typ licencie	Open-Source (GPLv3)
odkaz na stiahnutie/prístup	http://moodle.uniba.sk
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://uniba.sk/o-univerzite/rektorat-uk/citps/skolenia/elearning/moodle/videonavody-pre-ucitelov/
počet užívateľov	všetci zamestnanci aj študenti LF
frekvencia využívania	pravidelne (takmer denne)
fakulty/pracoviská	FTVŠ UK; LF UK; JLF UK
7-Zip	
účel použitia	extrahovacia aplikácia (archivačná aplikácia) - kompresia a dekompresia súborov
typ nástroja	File archiver - archivačný program
tvorca	Igor Pavlov
typ licencie	Open-Source (LGPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.7-zip.org/download.html
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://www.7-zip.org/support.html
počet užívateľov	
frekvencia využívania	
fakulty/pracoviská	FTVŠ UK
GRASS	
účel použitia	geografický informačný systém
typ nástroja	GIS softvér
tvorca	GRASS Development Team
typ licencie	Open-Source (GPLv2)

odkaz na stiahnutie/prístup	https://grass.osgeo.org/download
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://grass.osgeo.org/learn/
počet užívateľov	
frekvencia využívania	
fakulty/pracoviská	PRIF UK
QGIS	
účel použitia	spracovanie a vizualizácia geografických údajov
typ nástroja	GIS softvér
tvorca	QGIS Project / OSGeo Foundation
typ licencie	Open-Source (GPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://qgis.org/download
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://docs.qgis.org
počet užívateľov	
frekvencia využívania	
fakulty/pracoviská	PRIF UK
GIMP	
účel použitia	grafický editor - úprava rastrových obrázkov
typ nástroja	grafický editor
tvorca	GIMP Development Team
typ licencie	Open-Source (GPLv3)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.gimp.org/downloads
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://docs.gimp.org
počet užívateľov	
frekvencia využívania	
fakulty/pracoviská	PRIF UK
SUSE Linux	
účel použitia	serverová virtualizácia, routre, firewally, sieťové služby
typ nástroja	operačný systém, aplikácie a nástroje
tvorca	SUSE S.A.
typ licencie	Open-Source (GPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.opensuse.org/
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://www.suse.com/products/server/
počet užívateľov	všetci zamestnanci, študenti a návštevníci JLF UK, ktorí prístupujú do sietí JLF UK
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	JLF UK
Wordpress	
účel použitia	webové portály JLF UK
typ nástroja	Content Management System (CMS)
tvorca	WordPress Foundation / Automattic
typ licencie	Open-Source (GPLv2)

odkaz na stiahnutie/prístup	https://wordpress.org/download
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://wordpress.org/documentation/
počet užívateľov	verejne dostupné
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	JLF UK
PSPP	
účel použitia	štatistická analýza vzorkovaných údajov
typ nástroja	aplikácia - štatistický softvér
tvorca	GNU Project
typ licencie	Open-Source (GPLv3)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://www.gnu.org/software/pspp/
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://www.gnu.org/software/pspp/manual/
počet užívateľov	vedeckí pracovníci a študenti JLF UK
frekvencia využívania	často
fakulty/pracoviská	JLF UK
Nextcloud	
účel použitia	tímový prístup k dokumentom, zdieľanie a úprava, kalendár a projekty prostredníctvom mobilných zariadení, počítačov a webových rozhraní
typ nástroja	cloud - serverová aplikácia, kolaboračná platforma
tvorca	Nextcloud GmbH
typ licencie	Open-Source (AGPLv3)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://nextcloud.com/install
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://docs.nextcloud.com
počet užívateľov	zamestnanci JLF UK
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	JLF UK
TYPO3	
účel použitia	web UK a JLF UK
typ nástroja	Content Management System (CMS)
tvorca	TYPO3 Association
typ licencie	Open-Source (GPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://get.typo3.org
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://docs.typo3.org/
počet užívateľov	verejne dostupné
frekvencia využívania	pravidelne
fakulty/pracoviská	JLF UK
OpenSeadragon	
účel použitia	zobrazovanie virtuálnych preparátov (mikroskopických snímok)
typ nástroja	webový prehliadač s otvoreným zdrojovým kódom pre obrázky s vysokým rozlíšením a možnosťou zväčšenia, implementovaný v čistom JavaScripte, pre počítače a mobilné zariadenia - JavaScript knižnica
tvorca	OpenSeadragon Contributors / Microsoft Research (pôvodne)

typ licencie	Open-Source (BSD License)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://openseadragon.github.io/
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://openseadragon.github.io/docs/
počet užívateľov	študenti a vyučujúci JLF UK
frekvencia využívania	často
fakulty/pracoviská	JLF UK
Joomla	
účel použitia	Formuláre JLF UK
typ nástroja	Content Management System (CMS)
tvorca	Open-Source Matters, Inc.
typ licencie	Open-Source (GPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://downloads.joomla.org
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://docs.joomla.org/
počet užívateľov	zamestnanci a študenti JLF UK
frekvencia využívania	často
fakulty/pracoviská	JLF UK
Mantis Bug Tracker	
účel použitia	Helpdesk JLF UK
typ nástroja	webový systém pre evidenciu chýb (bug tracking) pri vývoji software, modifikovaný na riešenie prevádzkových incidentov JLF UK
tvorca	MantisBT Team
typ licencie	Open-Source (GPLv2)
odkaz na stiahnutie/prístup	https://mantisbt.org/
odkaz na manuál/dokumentáciu	https://mantisbt.org/documentation.php
počet užívateľov	zamestnanci JLF UK
frekvencia využívania	v testovacej prevádzke pred nasadením
fakulty/pracoviská	JLF UK

Vnímanie a prístup k otvoreným IT nástrojom

S výnimkou RKCMBF UK a špecificky e-learningového nástroja Moodle sú otvorené nástroje komunikované na fakultách skôr pasívne (prostredníctvom webových stránok pracovísk) a ich používanie sa nezdá byť aktívne stimulované.

Akým spôsobom je na pracovisku podporované využívanie týchto nástrojov?

Sú otvorené nástroje prístupné potenciálnym užívateľom (intranet, webové sídlo, a pod.)? Sú nástroje aktívne komunikované (napr. ako súčasť kurikula)? Existuje motivácia prostredníctvom hodnôt/kultúry, prípadne materiálna?

RKCMBF UK	Nástroje sú dostupné, priebežne komunikované, motivácia prostredníctvom hodnôt.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	N/A

EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Moodle je v rámci UK ponúkaný a komunikovaný smerom k užívateľom. Je zabezpečená podpora zo strany Centra IT pre učiteľov pri tvorbe online kurzov a testovania. Používajú sa aj video-tutoriály ponúkané univerzitou pre pedagógov.
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	N/A
EBF UK, Knižnica	N/A
LF UK	Moodle je oficiálne ponúkaný a komunikovaný smerom k užívateľom. Je zabezpečená podpora zo strany Centra IT pre učiteľov pri tvorbe online kurzov a testovania. Využívajú sa aj video-tutoriály ponúkané univerzitou pre pedagógov.
PRIF UK	N/A
JLF UK	Áno. Informácie a prístup k otvoreným systémom v rámci UK je na https://moja.uniba.sk/ a JLF UK https://www.jfmed.uniba.sk/sluzby/ . Motivácia na používanie otvoreného software a nástrojov je najmä úspora finančných prostriedkov resp. dostupnosť kvalitných technológií bez vynaloženia finančných prostriedkov na ich nákup.

Na žiadnom z pracovísk nie je dedikovaný priestor na vzdelávanie v oblasti otvorených nástrojov, a to ani z pohľadu špecifických predmetov, ani všeobecne ako súčasť zručností alebo širšieho povedomia.

Je na pracovisku súčasťou vzdelávania problematika otvorených nástrojov?	
<i>Venuje sa štúdiu otvorených nástrojov priestor vo všeobecnosti? Existujú prípadne špecifické odbory/predmety, v rámci ktorých je súčasťou oblasť otvorených nástrojov a súvisiacich zručností?</i>	
RKCMBF UK	Osobitne nie, sme fakulta s humanitným zameraním.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Nie
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Nie
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Nie
EBF UK, Knižnica	Nie
LF UK	Nie, na Lekárskej fakulte nie
PRIF UK	N/A
JLF UK	Nie

Väčšiemu rozšíreniu a využívaniu otvorených nástrojov bránia podľa vyjadrení zástupcov fakúlt najmä chýbajúce zručnosti (pri práci s kódom, či správe týchto nástrojov) a tiež nekompatibilita s

celouniverzitnými systémami, s čím čiastočne súvisia aj procesy schvaľovania a inštalácie. Infraštruktúra a prostredie sú ale na využívanie otvorených nástrojov pripravené.

Existujú bariéry, ktoré obmedzujú väčšiu mieru využívania otvorených IT nástrojov? <i>Sú v rámci pracoviska dostatočné vedomosti o možnostiach otvorených nástrojov? Umožňuje využívanie otvorených nástrojov vnútorná IT infraštruktúra či pravidlá?</i>	
RKCMBF UK	Určitú bariéru tvoria celouniverzitné systémy a systémy v rámci MŠ, ktoré vyžadujú využívanie proprietárnych riešení. Vedomosti sú u niektorých veľmi dobré, väčšinou však len parciálne. Vnútorná IT infraštruktúra a pravidlá využívanie otvorených nástrojov a slobodného softvéru umožňuje.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	V oblasti teológie nie sú potrebné otvorené IT nástroje
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Na našej fakulte chýbajú zručnosti v oblasti úpravy zdrojového kódu pri open-source nástrojoch
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Centrálne kontroly nepovolených inštalácií aplikácií a programov, všetko vyžaduje schválenie správcu
EBF UK, Knižnica	Nie
LF UK	Chýbajú vedomosti a zručnosti v oblasti úpravy zdrojového kódu pre open-source nástrojoch
PRIF UK	N/A
JLF UK	Používanie otvoreného software a nástrojov je na JLF UK podporované, avšak s ohľadom na celkový zámer a bezpečnosť používania IT na UK a JLF UK.

RKCMBF UK a JLF UK vnímajú využívanie otvorených nástrojov ako správny trend. Ostatné pracoviská sa vyjadriť nedokázali, na základe čoho je možné predpokladať, že im je táto oblasť vzdialenejšia. V spojitosti s otvorenými nástrojmi zástupcovia pracovísk identifikovali ako najväčšie prekážky ich nižšiu priateľnosť, či už z pohľadu užívania alebo nasadzovania a správy. Ako pozitívum naopak vyzdvihli funkčnosť a slobodu v ich prispôsobovaní.

Je využívanie otvorených IT nástrojov vnímané ako správne smerovanie v rámci prístupu k softvéru? <i>Čo oceňujete najviac v praxi na otvorených IT nástrojoch? Čo naopak vnímate ako negatívne aspekty?</i>	
RKCMBF UK	Áno, ide o správne smerovanie. Oceňujeme slobodu, primeranú bezpečnosť a transparentnosť. Negatívom je deficit niektorých funkcionalít a prepojení na riešenia, ktoré sú v školstve de facto štandardom (hlavne portfólio MS).
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	N/A
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	K tejto otázke sa vám neviem vyjadriť

FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Takúto tematiku na našom pracovisku vôbec neriešime...
EBF UK, Knižnica	Neviem
LF UK	Nie je jednoduchý pre nasadenie a využívanie pre non-IT orientované odbory
PRIF UK	N/A
JLF UK	Áno. Otvorený software a nástroje patria k univerzitnému prostrediu. Pozitívum je funkčnosť, ľahká dostupnosť, cenová prístupnosť a komunikácia používateľov. Problematickejšie je nasadenie, podpora, rozhrania, IT schopnosti a ochota správcov a užívateľov učiť sa a používať komplikovanejšie prostredie.

Vývoj vlastného softvéru

Jediné pracovisko, ktoré uviedlo, že sa venuje vývoju vlastného softvéru, je JLF UK. Aj v prípade tejto fakulty ide pritom len o okrajovú činnosť a prednostne využíva existujúce dostupné riešenia. Keďže na jednotlivých pracoviskách k vývoju softvéru nedochádza, ani ostatné doplňujúce otázky súvisiace s vývojom neposkytujú hodnotnejší náhľad. Zaujímavé by v tomto smere mohli byť vstupy z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, kde sú informačné technológie priamou súčasťou študijných programov.

Dochádza na pracovisku k vývoju vlastného softvéru? <i>Venujú sa (aspoň niektorí) zamestnanci vývoju vlastných softvérových riešení? Je takýto vývoj nejakým spôsobom manažovaný?</i>	
RKCMBF UK	Nie, sme fakulta s humanitným zameraním, v rámci pracoviska vývoj nie je realizovaný.
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Nie
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	Nie
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	Nie
EBF UK, Knižnica	Nie
LF UK	Nie
PRIF UK	Nie
JLF UK	Áno. JLF UK nemá zameranie na vývoj software, preto využíva najmä už hotové nástroje a riešenia. Kapacitami na vývoj a nasadenie software disponuje ÚIT.

Pri tvorbe vlastného softvéru JLF UK nevyužíva verejné licencovanie. Rovnakú odpoveď poskytla aj Katedra Novej zmluvy EBF UK, ktorá však verejné licencovanie nevyužíva, pretože neuskutočňuje vlastný vývoj nástrojov.

Aké štandardy a licencovanie sa uplatňuje pri tvorbe softvéru?

Využíva sa otvorené licencovanie? Uplatňujú sa štandardy ISO/IEC 18974 alebo ISO/IEC 5230? Využíva sa tzv. SBOM - Software Bill Of Materials (inventár komponentov softvéru)?

RKCMBF UK	N/A
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Nie
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	N/A
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	N/A
EBF UK, Knížnica	N/A
LF UK	N/A
PRIF UK	N/A
JLF UK	Nie

JLF UK udáva približne 30% podiel otvoreného voči uzavretému kódu. Odpoveď sa vzťahuje na využívanie nástrojov vo všeobecnosti, keďže verejné licencie sa pri vlastnom vývoji na fakulte neaplikujú. Na PRIF UK je deklarovaný podiel otvorených nástrojov minimálny.

Aký podiel predstavuje otvorený voči uzavretému kódu?

Aká časť nástrojov vytvorených na pracovisku je podľa Vášho odhadu postavená na otvorenom kóde?

RKCMBF UK	N/A
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Neviem
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	N/A
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	N/A
EBF UK, Knížnica	N/A
LF UK	N/A
PRIF UK	Minimálny
JLF UK	Cca 30%

Tým, že na pracoviskách k vývoju vlastných softvérových riešení s výnimkou JLF UK prakticky nedochádza, nie je relevantné hovoriť o podpore zo strany vedenia v podobe metodík, zdieľania dobrých

praktík a pod. V prostredí JLF UK je užívateľom k dispozícii helpdesk a dostupné manuály, zverejňované na weboch, ako aj podpora zo strany univerzitného Centra podpory IT UK.

Ako je zo strany vedenia takýto vývoj podporovaný? <i>Sú k dispozícii metodiky/postupy pre vývoj? Existuje v rámci pracoviska možnosť poradenstva v tejto oblasti?</i>	
RKCMBF UK	N/A
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Nie je budovaná všeobecne platná stratégia
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	N/A
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	N/A
EBF UK, Knížnica	N/A
LF UK	N/A
PRIF UK	Na našej fakulte neexistujú metodiky a postupy pre vývoj. Na požiadanie užívateľov vieme poskytnúť poradenstvo.
JLF UK	Áno. UK a JLF UK používa otvorený software a nástroje. Návody a helpdesk sú pre používateľov dostupné (web UK a JLF UK, Centrum podpory IT UK (CEPIT) a pod.).

Otvorené nástroje, ako aj vlastný vyvíjaný softvér, sú v rámci JLF UK zdieľané prostredníctvom Ústavu informačných technológií. V súčasnosti tieto zahŕňajú podporné nástroje administratívneho charakteru, nástroje pre uľahčenie procesov prijímacích konaní, generovanie skúšobných testov a pod.

Sú práce na vlastnom vývoji alebo úpravách už existujúcich otvorených nástrojov zdieľané medzi zamestnancami? <i>Existuje systematická evidencia vytváraných riešení/zásahov do existujúcich otvorených nástrojov? Sú vytvorené podmienky na zdieľanie takýchto informácií naprieč pracoviskom/pracoviskami?</i>	
RKCMBF UK	N/A
EBF UK, Katedra Novej zmluvy	Nie
EBF UK, Katedra Starej zmluvy	N/A
FTVŠ UK	N/A
FaF UK, Katedra galenickej farmácie	N/A
EBF UK, Knížnica	N/A
LF UK	N/A
PRIF UK	N/A

JLF UK	Áno, v rámci ÚIT.
---------------	-------------------

5.1.5. ZHRNUTIE PRIESKUMU

Osloveným zástupcom UK bolo prirodzenejšie poskytovať odpovede na úrovni fakúlt, nie individuálnych katedier a pracovísk. Uvedené je možné pripísať pravdepodobne predovšetkým snahe o zjednodušenie zberu požadovaných vstupov a zároveň nižšej ochote oslovovať a zapájať vyšší počet kolegov. Na druhej strane, v kombinácii s kvantitatívnou časťou prieskumu, je takáto úroveň dostatočná.

Z dôvodu chýbajúcich reakcií z viacerých fakúlt, a menovite Fakulty matematiky, fyziky a informatiky a Fakulty managementu, nie sú zozbierané odpovede dostatočné na to, aby bolo možné spraviť definitívne závery ohľadom otvorených IT nástrojov na Univerzite Komenského ako celku. Je totiž možné predpokladať, že práve na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky, ktorá sa v značnej miere problematike IT venuje ako súčasť študijného programu, bude povedomie o otvorených nástrojoch citeľne hlbšie. Rovnako na Fakulte managementu, ktorá má v programe IT zamerania a zároveň sa zaoberá efektívnym riadením, a teda je u nej predpoklad, že by mohla disponovať praktickými vylepšeniami v procesoch nad rámec univerzálnych celouniverzitných smerníc.

Z poskytnutých podkladov sa javí, že fakulty majú voči otvoreným IT nástrojom skôr pozitívny postoj, rozumejú výhodám v podobe nižších nákladov a flexibilitie. Na druhej strane vnímajú ako negatíva náročnejšie nasadzovanie a správu týchto nástrojov, nepoznajú výšku skutočných IT nákladov, ani hrubú proporciu otvorených nástrojov voči uzavretým. Citeľným nedostatkom sú chýbajúce zručnosti a absencia vzdelávania, zameraného na špecifickú prácu s otvoreným kódom a programovanie (na školách, ktoré nemajú výlučne IT zameranie).

V poskytnutých zoznamoch využívaných otvorených IT nástrojov figurujú dominantne generické riešenia (ako kancelárske balíky, prehliadače, prehrávače a pod.). Špecializované aplikácie sú zastúpené menšou mierou, no napr. na PRIF UK sú užívateľom k dispozícii 2 geografické informačné systémy.

Primárnym faktor rozhodovania sa o výbere softvéru je pre fakulty funkčnosť a adresovanie potrieb. Tie vychádzajú viac z výkonných pozícií, pričom nie je uplatňovaná podrobnejšia systematická evidencia všetkých relevantných používaných riešení. Nutne tým pádom vzniká medzera medzi vnímaním v rámci riadiacich a operatívnych vrstiev fakúlt/pracovísk. Tento stav je o to pochopiteľnejší, keďže špecializovaný softvér slúži vyslovene menšej cieľovej skupine užívateľov, no s vysokou pridanou hodnotou.

Účastníci prieskumu len minimálnou mierou prispeli informáciami, týkajúcimi sa vlastného vývoja softvéru, keďže tento nie je a priori súčasťou kurikula a ak sa mu niekde aj venujú, je to len veľmi okrajovo.

5.2. KVANTITATÍVNY PRIESKUM

5.2.1. OBSAH

V rámci kvantitatívneho prieskumu pokrýval dotazník predovšetkým nasledovné oblasti:

- Základná identifikácia
 - Akou formou aktuálne na pôde UK pôsobíte?
 - Akou formou študujete?
 - Na ktorej fakulte a pracovisku pôsobíte?
- Povedomie o otvorených IT nástrojoch
 - Stretli ste sa už niekedy s pojmami ako otvorené IT nástroje, otvorený zdrojový kód, open-source programovanie?
 - Akou formou Vám boli otvorené IT nástroje sprostredkované v rámci pôsobenia na fakulte?
- Inštitucionalizácia IT procesov
 - Ste oboznámený/á s politikou využívania IT nástrojov v rámci Vašej fakulty/pracoviska?
 - Akými spôsobmi Vás vo všeobecnosti podporuje fakulta/pracovisko pri práci s IT nástrojmi?
 - Viete, kde by ste mohli nájsť prehľad IT nástrojov, ktoré sú Vám na fakulte/pracovisku k dispozícii?
 - Postačuje Vám súčasná ponuka IT nástrojov dostupná na fakulte/pracovisku?
- Využívanie otvorených IT nástrojov
 - Podľa čoho sa rozhodujete pri použití konkrétneho softvérového riešenia?
 - Čoho sa najviac obávate pri práci s otvorenými IT nástrojmi?
 - Uvedte prosím top 3 otvorené IT nástroje, ktoré pri pôsobení využívate
 - V akej miere v rámci svojho štúdia pracujete s Vami uvedenými nástrojmi?
- Vývoj vlastného softvéru
 - Vyvíjate alebo plánujete vyvíjať špecializovaný softvér v rámci Vášho pôsobenia na fakulte/pracovisku?
 - Akú formu licencovania (by) ste zvolili?
 - Myslíte si, že otvorenosť softvéru môže ohroziť Vaše autorské práva?
 - Aké štandardy (by) ste dodržiavali pri vývoji?
 - Čo by Vám pomohlo pri uvažovaní/vyvíjaní vlastného softvérového nástroja?

5.2.2. FORMA

Prieskum mal podľa prvotného zámeru nadväzovať na kvalitatívnu časť, aby v ňom mohli byť zohľadnené získané informácie (konkrétne zoznam používaných otvorených IT nástrojov na jednotlivých pracoviskách). S ohľadom na harmonogram projektu nebolo možné tento postup dodržať, avšak výpovedná hodnota tým nebola negatívne ovplyvnená, keďže respondentom bolo umožnené zadať najčastejšie používané nástroje.

Jednotlivé otázky prieskumu boli formulované priamočiario, umožňujúc kvantitatívne vyhodnotenie. Využitá bola elektronická dotazníková forma s pevnou štruktúrou, prostredníctvom online nástroja (Google Forms), ktorá zároveň uľahčila distribúciu, aj samotné spracovanie zozbieraných odpovedí.

5.2.3. CIEĽOVÁ SKUPINA

Dotazník bol zameraný na potenciálnych užívateľov otvorených IT nástrojov, teda na zamestnancov pracoviska (akademický/vedecký personál) a študentov (I.-II. stupeň vzdelávania). Obsahovo dotazník pre tieto skupiny nebol rozlišovaný, podstatná bola jednoznačná identifikácia respondentov v rámci uvedených kategórií, keďže sa pri nich očakávala odlišná úroveň znalosti interného fungovania jednotlivých fakúlt.

5.2.4. VÝSLEDKY PRIESKUMU

Do kvantitatívnej časti prieskumu sa zapojilo celkovo 200 respondentov, z toho 82 zamestnancov, 73 študentov bakalárskeho štúdia, 30 študentov magisterského štúdia a 15 doktorandov.

Vyše 90 % respondentov pritom študuje dennou formou, len 11 zo zapojených študentov pôsobí na fakultách externe (7 v rámci bakalárskeho štúdia, 1 na magisterskom a 3 na doktorandskom štúdiu).

Najviac respondentov bolo z Prírodovedeckej fakulty (73), Fakulty telesnej výchovy a športu (50) a Pedagogickej fakulty (43). Farmaceutická fakulta, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Evanjelická bohoslovecká fakulta, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta a Filozofická fakulta sú zastúpené len zanedbateľnými jednotkami zamestnancov (a doktorandov). Z ostatných fakúlt, ktoré boli v rámci projektu oslovené, neboli poskytnuté žiadne odpovede.

Tabuľka nižšie sumarizuje detail počtu respondentov z jednotlivých zastúpených katedier a pracovísk, v rámci ktorých boli odpovede poskytnuté.

Filozofická fakulta	
Katedra slovenských dejín	1
Katedra dejín výtvarného umenia	1
Prírodovedecká fakulta	
Katedra organickej chémie	7
Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny	6
Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov	6
Katedra genetiky	5
Katedra geológie a paleontológie	4
Katedra živočíšnej fyziológie a etológie	4
Katedra analytickej chémie	4
Katedra geochemie	4
Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja	3
Katedra molekulárnej biológie	3
Katedra mikrobiológie a virológie	3
Katedra botaniky	3
Katedra didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky	3
Katedra zoológie	3
Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky	2
Katedra ekológie	2
Katedra fyziológie rastlín	2

Katedra inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky	2
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie	2
Ústredná knižnica - centrum knižničných, informačných a propagačných služieb	1
Laboratórium pokročilých materiálov	1
Katedra anorganickej chémie	1
Katedra biochémie	1
Katedra mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie	1
Pedagogická fakulta	
Katedra predprimárnej a primárnej pedagogiky	9
Katedra špeciálnej pedagogiky	6
Katedra pedagogiky	6
Katedra anglického jazyka, literatúry a didaktiky	5
Katedra psychológie a patopsychológie	4
Katedra etickej a občianskej výchovy	3
Katedra sociálnej práce	3
Katedra slovenského jazyka, literatúry a didaktiky	2
Ústav filologických štúdií	1
Katedra umenia a kultúry	1
Katedra logopédie	1
Katedra histórie a didaktiky dejepisu	1
Katedra liečebnej pedagogiky	1
Farmaceutická fakulta	
Univerzitná lekáreň	1
Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv	1
Katedra jazykov	1
Fakulta telesnej výchovy a športu	
Katedra atletiky a kondičnej prípravy	12
Katedra športových hier	9
Katedra biologických a lekárskeho vied	9
Katedra gymnastiky, tancov, fitnes a úpolov	8
Katedra edukačných a humanitných vied o športe	6
Katedra športov v prírode a plávania	5
Knižnica FTVŠ UK	1
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky	
Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie	1
Katedra jazykovej prípravy	1
Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky	1
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta	
Katedra systematickej teológie	1
Evanjelická bohoslovecká fakulta	
Katedra novej zmluvy	1
Katedra starej zmluvy	1
Jesseniova lekárska fakulta	
Martinské centrum pre biomedicínu - BioMed Martin	3
Ústav ošetrovateľstva	2
Ústav informačných technológií	2
Ústav pôrodnej asistencie	2
Ústav anatómie	2
Ústav verejného zdravotníctva	2
Klinika hematológie a transfúziológie	1

Ústav patologickej anatómie	1
Urologická klinika	1
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko JLF UK v Martine	1
Ústav patologickej fyziológie	1
Gynekologicko-pôrodná klinika	1
Centrum pre podporu vedy, výskumu a vývoja	1
Ústav lekárskej biochémie	1
Ústav farmakológie	1
Ústav fyziológie	1

Celkovo vyše 50% respondentov uviedlo, že sa v minulosti už stretlo s témou otvorených IT nástrojov, otvoreným zdrojovým kódom alebo open-source programovaním (všetky tri výrazy boli zahrnuté v znení otázky). Pri detailnejšom pohľade na odpovede podľa formy pôsobenia na fakulte je vidieť, že čím seniornejšia je pozícia, tým narastá aj pravdepodobnosť kontaktu s otvorenými nástrojmi (bakalárske štúdium 36 %, magisterské štúdium 53 %, doktorandské štúdium 67 %, zamestnanec 63 %).

Takmer 50 % respondentov, ktorí majú skúsenosť s otvorenými IT nástrojmi uviedlo, že fakulta sa nijako nepodieľala na sprostredkovaní súvisiacich informácií. 19 % uviedlo ako zdroj individuálny prístup pedagóga alebo kolegu. V rámci vzdelávania, resp. podpory zo strany fakulty (t. j. zahŕňajúc odpovede "ako súčasť špecifického predmetu", "ako súčasť všeobecného kurikula" a 4 z 10 odpovedí "iné" - "Formou školení ponúkaných doktorandom a zamestnancom", "seminár na fakulte", "všeobecné informácie a školenie v CVTI SR", "centrom IT fakulty") vyjadrila oporu vyše 1/4 (27 %) respondentov.

Respondenti hodnotili mieru svojho oboznámenia sa s politikou využívania IT nástrojov v rámci ich pracoviska na škále 1-4, kde hodnota 1 predstavuje "vôbec" a hodnota 4 predstavuje "plne". Ako vyplýva z poskytnutých reakcií, až tretina respondentov uviedla nulovú znalosť existujúcich pravidiel a princípov (67 respondentov), ďalšia vyše tretina čiastočnú znalosť (72) a spolu len približne 30 % respondentov udalo vyššiu mieru oboznámenia sa s existujúcimi pravidlami a princípmi (61 respondentov). Odpovede zároveň nie sú výrazne odlišné naprieč jednotlivými formami pôsobenia respondentov.

Najčastejšou formou podpory pri práci s otvorenými IT nástrojmi je respondentami vnímaná komunikácia dostupných nástrojov v podobe zoznamov na webových sídlach fakúlt, či konkrétnych pracovísk. Túto možnosť uviedlo 50 % opýtaných, všetky ostatné možnosti dosiahli jednotlivito výrazne menší podiel. Ako automatickú súčasť vybraných predmetov/seminárov vníma otvorené IT nástroje väčšia pätina respondentov. V rámci možnosti "iné" boli najväčšou mierou zastúpené odpovede ako "neviem" alebo "nijako" (33).

Podpora pri práci s otvorenými IT nástrojmi

V nadväznosti na predchádzajúcu odpoveď, kde respondenti až 100-krát uviedli zoznam dostupných nástrojov na webe ako pomôcku pri práci s otvorenými nástrojmi, na otázku či vedia, kde by mohli nájsť prehľad dostupných nástrojov, takmer 3/4 respondentov reagovali negatívne. Zastúpenie podľa formy pôsobenia pritom nie je zásadne odlišné pre jednotlivé odpovede, aj keď pri odpovedi "áno" figuroval väčší podiel zamestnancov (54 % vs. 36 %).

Ďalšiu kategóriu, ktorú respondenti hodnotili, bola súčasná ponuka IT nástrojov a jej adekvátnosť, pričom bola použitá rovnaká škála 1-4. Ako vyplýva z reakcií, pre takmer 2/3 oslovených je ponuka úplne alebo výrazne nedostatočná (41 a 89, teda spolu 130 respondentov). Len 6 % (13 respondentov) ju považuje za plne adekvátnu a necelých 30 % za skôr postačujúcu (57 respondentov). Nevidieť rozdiel v zastúpení jednotlivých foriem pôsobenia na pracovisku.

Pri rozhodovaní sa o použití konkrétneho softvérového riešenia respondenti najčastejšie uvádzali vyhovujúce požadované funkcionality, čo popri priaznivej cene zodpovedá aj reakciám v rámci kvalitatívnej časti prieskumu. Špecificky je však zdôraznené prívetivé užívateľské rozhranie (na druhom mieste so 72 odpoveďami), teda pre užívateľov je okrem splnenia funkčných nárokov dôležité, ako pohodlne sa s nástrojom pracuje. Tento aspekt v kvalitatívnom prieskume explicitne vôbec nerezonoval.

V rámci odpovede "iné" respondenti v prevažnej miere na otázku nevedeli reagovať, resp. sa skôr vyjadrili, že nepoužívajú nástroje, kde by uplatňovali takéto rozhodovanie.

Pri práci s otvorenými IT nástrojmi respondenti volili vo veľmi podobnej miere každú z dostupných možností, pričom dominovala nedostatočná bezpečnosť s približne 1/3 podielom. Na poslednom mieste figurovali časté zásahy v nástrojoch s 27 %. Pod odpoveďou "iné" prevažovali reakcie "neobávam sa" alebo "nemám skúsenosť/nepoužívam".

Pri otázke na konkrétne otvorené nástroje, ktoré študenti a zamestnanci využívajú najčastejšie, väčšia polovica respondentov (110) nedokázala uviesť ani jeden. Zvyšné odpovede zahŕňali široké spektrum nástrojov, vrátane častého výskytu odpovedí ako "telefón", "počítač" (t. j. ani nie softvérové nástroje) alebo "MS Office", "Google Workspace" a iné nástroje, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom verejných licencií.

Top 3 nástroje, ktoré zhodne označilo 12 (resp. 11) respondentov, sú R, QGIS a Moodle. Medzi top 10 nástrojmi už sa nachádza iba Mozilla Firefox, ako open-source webový prehliadač, označený 6 užívateľmi. Rovnoco s mobilným telefónom alebo MS Outlook (teda 5-krát) respondenti uviedli tiež Python a LibreOffice.

Moodle, ako najvýraznejšie zastúpený open-source nástroj v kvalitatívnej časti, má z 11 užívateľov len jedného, ktorý s ním pracuje na dennej báze. Častá frekvencia využívania pritom bola deklarovaná aj na JLF UK, pričom z 23 respondentov fakulty ho neuviedol ani jeden. Naopak R-ko, ako najpoužívanejší nástroj z pohľadu zapojených študentov a zamestnancov, nebol vôbec identifikovaný zo strany vedenia. Viaceré z ďalších vedením spomenutých nástrojov sa vyskytli aj v kvantitatívnom prieskume, no v menšej miere (napr. LibreOffice - 5 respondentov, GIMP - 4 užívatelia, GRASS - 2 užívatelia).

Zo všetkých účastníkov prieskumu len 14 (teda 7 %) uviedlo, že sa svojpomocne venujú alebo plánujú venovať vývoju špecializovaného softvéru. 9 z týchto respondentov pôsobia ako zamestnanci, 4 na bakalárskom štúdiu a 1 na doktorandskom. V najväčšej miere je pritom zastúpená Prírodovedecká fakulta (5). Celkové počty sú však nízke, aby bolo možné ich ďalej interpretovať.

7 z programujúcich respondentov (teda polovica) preferuje uzavretú, neverejnú formu licencovania, 4 uviedli otvorenú, 2 public domain a 1 freeware. Ako však už bolo naznačené, vzorka respondentov so skúsenosťou alebo ambíciou programovať vlastné riešenia je malá.

Otvorenosť softvéru vnímajú ako úplnú hrozbu v kontexte autorských práv 2 respondenti, pre 5 ide o značnú hrozbu, 4 považujú otvorenosť za menší problém a pre 3 nepredstavuje žiadnu hrozbu. Vzorka síce nie je veľká, ale výsledok naznačuje, že účastníci nemajú detailnejšiu vedomosť ohľadom väzby medzi autorskými právami a verejným licencovaním.

14 respondenti označili spomedzi ponúknutých možností štandardov, dodržiavaných pri vývoji, v najväčšej miere model kvality softvéru a štandard pre bezpečnosť aplikácií (oba zhodne 6 hlasov). 3 z respondentov uviedli, že sa pri vývoji touto problematikou nezaoberajú, resp. jej nerozumejú.

Ako najužitočnejšiu formu podpory pri vývoji vlastného softvérového nástroja respondenti uviedli dedikovaný predmet/kurt (možnosť označená 7-krát). Ostatné možnosti boli menej atraktívne, no podpora pri vývoji (v podobe review kódu, testingu a pod.), prípadne možnosť interaktívnych konzultácií a dostupná infraštruktúra (server, výpočtové kapacity, hosting a pod.) majú taktiež potenciál posilniť kompetencie a autonómnosť respondentov.

Podpora pri vývoji vlastného softvéru

5.2.5. ZHRNUTIE PRIESKUMU

Aj v kvantitatívnej časti prieskumu úplne absentovali viaceré fakulty a z niektorých sa zúčastnil len minimálny počet respondentov. Celkový počet 200 odpovedajúcich je ako vzorka reprezentatívny. Pre úplné zmapovanie situácie na UK a väčší detail v členení na jednotlivé fakulty je však nevyhnutné doplniť dáta zo všetkých fakúlt.

Úroveň poznania oblasti otvorených nástrojov medzi zamestnancami a študentmi, ako aj schopnosť fakúlt efektívne priblížiť problematiku prostredníctvom dostupných kanálov, je možné označiť za podpriemernú. Len približne polovica respondentov uviedla, že im pojem otvorených IT nástrojov niečo hovorí a len necelá polovica z nich informácie sprostredkovalo pracovisko. Túto skutočnosť podporuje aj fakt, že vyše 2/3 respondentov nie sú dostatočne oboznámení s politikou využívania IT nástrojov a takmer 3/4 nevie, kde by našli zoznam odporúčaných dostupných nástrojov.

Respondenti sa zhodli s vedením fakúlt nad funkčnosťou ako kľúčovým kritériom pre rozhodovanie sa o použití konkrétneho softvéru. Na rozdiel od vedenia, v kvantitatívnom prieskume odpovedajúci prízvukovali užívateľskú prívetivosť ako druhý najdôležitejší faktor.

Na základe uvádzaných najčastejšie používaných otvorených nástrojov je zjavné, že študenti a zamestnanci nerozlišujú správnu definíciu a za otvorené považujú všetky nástroje, za ktoré nemusia platiť.

Len 7% respondentov deklarovalo skúsenosť s vlastným programovaním a medzi týmito stále prevládala preferencia uzavretého licencovania. Ako potenciálne najhodnotnejšiu pomoc označovali práve vzdelávanie - prostredníctvom dedikovaného predmetu alebo kurzu.

6. KLÚČOVÉ ZISTENIA A ODPORÚČANIA

Realizácia projektu odhalila niekoľko slabých miest, ktoré je potrebné adresovať pri ďalšom postupe, a to najmä v oblasti metodiky, spolupráce s fakultami a pracoviskami, ako aj pri práci so študentmi a zamestnancami UK.

Z metodického hľadiska sa ukázalo, že napriek formálnej záštite zo strany rektorátu bola odozva na iniciatívu nižšia, ako sa očakávalo. Tento fakt môže poukazovať na komunikačné bariéry a nejednotný tok informácií v rámci univerzity. Chýbajúce vstupy od viacerých fakúlt zároveň pripravili projekt o potenciálne kvalitné príklady dobrej praxe, ktoré mohli významne obohatiť finálny výstup. Do budúcnosti je preto potrebné pristúpiť k druhému kolu zberu vstupov s dôrazom na aktívnejšiu komunikáciu cez rektorát, a to nie len formálne, ale aj „politicky“ – s jasným vysvetlením významu iniciatívy a jej prínosov. Zároveň sa však nemožno spoliehať na to, že informácie sa automaticky dostanú ku všetkým relevantným osobám; bude žiaduce využiť aj vlastné odborné kontakty.

Súčasťou vylepšenej metodiky by mal byť výraznejší dôraz na kvantitatívnu časť zberu údajov. Na zvýšenie počtu respondentov je vhodné využiť sociálne siete a potenciálne tiež motivovať účastníkov. Do úvahy pripadajú viaceré formy, predovšetkým v závislosti od dostupných finančných zdrojov, pričom je zároveň možné využiť spoluprácu s relevantnými partnermi (ako napr. ESET, Microsoft, IBM a pod.). Odmenený by bol 1, prípadne niekoľkí vyžrebovaní respondenti, ktorí poskytnú v prieskume odpovede a kontaktnú mailovú adresu. Konkrétne výhry môžu zahŕňať:

- vecné ceny ako mobilný telefón, tablet, softvérové riešenie, odborné publikácie súvisiace s témou prieskumu;
- školenie zo strany CVTI SR (alebo partnera) zamerané na súvisiacu relevantnú tému;
- vstup na odborné podujatie;
- prístup k online vzdelávaciemu obsahu;
- osobné stretnutie s vedením relevantného partnera/stáž;

Harmonogram projektu by mohol byť upravený tak, aby sa umožnilo sprístupnenie dotazníka počas dlhšieho obdobia, čím sa maximalizuje dosah a zachytia aj respondenti, ktorí reagujú pomalším tempom alebo potrebujú viac času na spracovanie informácií.

Pokiaľ ide o fakulty a pracoviská, ukázalo sa, že je nevyhnutné posilniť ich internú komunikáciu smerom k študentom aj zamestnancom. Jasné a konzistentné sprostredkovanie informácií ohľadom dostupných otvorených IT nástrojov a práce s nimi môže výrazne zvýšiť mieru zapojenia a celkovú efektívnosť. Dôležitým zistením je aj potreba zlepšenia evidencie používaných softvérových nástrojov. Prehľad o tom, čo sa kde používa, poskytuje základ pre efektívnejšie zdieľanie, optimalizáciu licenčných nákladov a koordináciu medzi pracoviskami.

CVTI SR by v tomto smere mohlo zohrávať aktívnejšiu rolu – a to formou cielenej osvetly, organizovania kurzov či školení o otvorených nástrojoch a prípadne aj poskytovaní podpory pri licencovaní. Jedným z odporúčaní je vytvorenie centrálnej platformy otvorených nástrojov, ktorá by okrem samotnej evidencie obsahovala aj prehľad verzií, odnoží a odporúčaných spôsobov využitia v akademickom prostredí. Súčasťou takejto platformy by mali byť taktiež vzorové príklady úspešných implementácií, ukážky úspor nákladov či ďalších prínosov – teda akýsi zjednodušený „business case“, ktorý fakulty ľahšie presvedčí o výhodách adopcie týchto riešení.

Tretia oblasť zistení sa týka študentov a zamestnancov ako koncových používateľov. Na základe reakcií vyplýva, že medzi nimi existuje nedostatočné porozumenie terminológie a princípov súvisiacich s otvoreným softvérom. Rovnako často chýba orientácia v tom, aké nástroje sú vlastne dostupné, čo vedie k opakovanému používaniu obmedzených alebo zbytočne nákladných riešení. Preto je potrebné sprístupniť informácie o otvorených nástrojoch v prehľadnej, centralizovanej podobe, s možnosťou inteligentného filtrovania podľa potrieb, funkcií a odborového zamerania používateľa.

Z dlhodobého hľadiska sa zároveň javí ako prínosné podporovať rozvoj schopností upravovať existujúci kód alebo prispôbovať riešenia (aspoň u tých jednotlivcov, ktorí o to prejavia záujem). Takáto kompetencia zvyšuje flexibilitu a umožňuje používateľom prispôbiť nástroje presne podľa svojich potrieb. Vďaka pokročilej podpore umelej inteligencie už pritom nie je nevyhnutné ovládať tradičné programovanie – AI môže slúžiť ako sprievodca, ktorý uľahčí prispôbovanie bez toho, aby sa vyžadovali rozsiahle znalosti programovacích jazykov.

Celkovo teda možno konštatovať, že iniciatíva priniesla užitočné zistenia a odhalila priestor na zlepšenia najmä v oblasti komunikácie, vzdelávania, spolupráce a šírenia informácií. Systematický a cielene riadený prístup v ďalšom pokračovaní môže zásadne posilniť využívanie otvorených nástrojov a zvýšiť efektívnosť ich implementácie naprieč univerzitou.